

ZAMONAVIY SHE'RIYATDA AN'ANA VA NOVATORLIK XUSUSIDA MULOHAZALAR

Jumanov Akbar,

tayanch doktorant Jizzax DPU,

Ilmiy rahbar prof. U.Qosimov

jumanovakbar574@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy ijodning asosiy muammolaridan sanalgan an'ana va novatorlikning adabiyot taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati bo'yicha fikr yuritiladi. Mumtoz adabiyotimizdagi an'analardan, xususan, Vatan timsolini yaratish borasidagi ijodiy an'analarning zamonaviy shoirlar tomonidan muvaffaqiyatli davom ettirilayotgani tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ijodiy tajriba va an'analar, adabiy ta'sir, badiiy tasvir vositalari, Vatan timsoli, poetik mahorat.

Abstract: This article discusses the role and significance of tradition and innovation in the development of literature, which are considered to be the main problems of artistic creativity. The successful continuation of the traditions of our classical literature, in particular, the creative traditions of creating the image of the Motherland by modern poets is analyzed.

Keywords: Creative experience and traditions, literary influence, means of artistic expression, image of the Motherland, poetic skill.

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение традиций и новаторства в развитии литературы, которые считаются основными проблемами художественного творчества. Анализируется успешное продолжение традиций нашей классической литературы, в частности, творческих традиций создания образа Родины современными поэтами.

Ключевые слова: Творческий опыт и традиции, литературное влияние, средства художественной выразительности, образ Родины, поэтическое мастерство.

Adabiy traditsiya- an'anaviylik (lotincha: o'tkazish, topshirish, yetkazish ma'nolarini anglatadi) ko'p qirrali jarayon; u voqelikni idrok etish, hissiy bilish-anglash va uni badiiy aks ettirish sohasida davrdan-davrga va avloddan avlodga o'tib kelayotgan va zamon talablariga javob beradigan adabiy-estetik tajribalar, an'anaviy mavzu-g'oya, obrazlar, badiiy tasvir vositalari va rang-barang uslublar hamdir.

Adabiyot taraqqiyotining muhim ichki omillaridan biri an'ana va yangilikning uzviy bog'liqligidir. An'ana va novatorlik, ijodiy ta'sir hamisha badiiy ijod va adabiy-estetik tafakkur rivojining muhim va zaruriy bir sharti, qudratli omili bo'lib xizmat qilishini jahon adabiyoti taraqqiyoti to'la tasdiqlaydi. Har bir davr o'zidan oldingi davr adabiyotida mavjud eng yaxshi jihatlarni ijodiy o'zlashtiradi va ularga nimadir qo'shadi, shu asosda adabiy jarayon rivojining uzviyligi ta'minlanadi. Adabiyotdagi vorisiylik, an'ana va yangilik bamisoli uchar qushning ikki qanotiga o'xshaydi (Qaysin Quliyev) Masalan, boy adabiy-madaniy an'analimiz XX asr boshlaridan yangi o'zbek adabiyotining shakllanish jarayoni tez kechishini ta'minladi: adabiyotimiz qisqa fursat ichida jahon adabiyotidagi yutuqlarning ko'pini ijodiy o'zlashtirdi, o'zining badiiy tasvir va ifoda yo'llarini boyitdi. Darhaqiqat, ko'p asrlik adabiyotimizning barcha yirik vakillari mumtoz she'riyatimiz, ayniqsa, Navoiy ijodidan va adabiy-estetik saboqlaridan oziqlanmagan yoxud ta'sirlanmagan deyish bamisoli ular quyosh nuridan bahramand bo'lmagan deyishdek anoyilik bo'lar edi. O'zbekiston Qahramoni Ibrohim G'afurov ta'kidlaganidek, "Bugunning yetuk shoirlari Navoiy ideallariga izdoshlik qilmoq bilan o'zlarini baxtli sezadilar". Ular mumtoz adabiyotimizdan u yoki bu darajada o'rgangan, tajriba va an'analarni rivojlantirgan va adabiy ta'sir natijasida mukammal asarlar yaratib kelayotgani ko'zga tashlanadi. Bu borada XX asrning ikkinchi yarmida poeziya maydoniga kirib kelgan Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Omon Matjon, Usmon Azim, Shafoat Rahmatullo, X.Davron, Sirojiddin Sayyid, M.Toyir, M.Kenjabek, Sh.Qurbon, H.Ahmedova, A.Matnazar kabi o'nlab talantli shoirlarimizning asarlarini alohida ta'kidlash lozim. Masalan, an'anaviy Vatan mavzusi insoniyat tamaddunining barcha davrlarida badiiylikning asosiy tasvir obyekti sifatida qaraladi. Ko'p asrli xalq og'zaki ijodiga xos badiiyat namunalarida xalqimizning azaliy orzu-umidlari, Vatan erki va ozodligi tushunchasi teran badiiy talqin etilganligi, ezgulik, adolat, haqiqat g'oyalari Vatan obrazini yoritishga, vatanparvarlik tuyg'ularini ifodalashga xizmat qilgan. Adabiyotda Vatan tasvirini yaratishda har bir yetuk shoirning alohida tasvir uslubi bo'lganidek, buyuk Alisher Navoiyning ham o'z uslubi, so'zi va tasvir ifodalari e'tiborga loyiqdir.. Navoiy turli janrlarda yozgan asarlarida ona-yurt timsolining mukammal poyetik tasvirini yaratadi. "Saddi Iskandariy" dostonida ona-Vatan shunday ulug'lanadi: "Angakim vasat mehri raxshon kelib, Munga lek mulki Xuroson kelib. Xuroson badandur, Hiri jon anga, Hiri jon, badandur Xuroson anga." Dostonning boshqa bir o'rnida Vatanning muqaddas qadriyat ekanligidan yana ogoh etadi: "Vatan tarkini bir nafas aylama, Yana ranj-u g'urbat havas aylama". Buyuk shoir va adilar ijodidan bunday hikmatimiz satrlarni ko'plab keltirish mumkin.[1.219]

Ma'lumki, Islom-Sharq adabiyotida "arba'in" an'anasi mavjud bo'lib, eng sahii hadislardan 40 tasini saralab, ularning mazmuni ruboiy janri orqali talqin qilingan. Alisher Navoiy ustoz Jomiyning shu yo'lda yozilgan "Chil Hadis"ni turkiyga tarjima qiladi va "Arba'in" deb nomlaydi. Turkiy adabiyotimizda Qur'on va Hadislardan ta'sirlanib, ijodiy ilhomlanib islomiy ruh bn yo'g'rilgan asarlar yozishni dastavval Ahmad Yugnakiy o'zining "Hibat ul-haqoyiq" dostoni bilan boshlab berganligini olimlarimiz Qosimjon Sodiqov va Boqijon To'xliyevlar ta'kidlashadi. A.Oripov, S.Sayyid, Sh.Qurbonlar ham hadislardan saralab, bu an'anani ijodiy davom ettirdi.

O'zbek mumtoz adabiyoti nihoyatda boy, janrlar rang-barangligi, mavzular ko'lami kengligi, har bir ijodkorga xos uslubiy jilolar bugungi kunda zamonaviy o'zbek adabiyoti rivojiga katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Jumladan, an'anaviy she'riy san'atlar har bir davr she'riyatiga xos yuksak badiiylikka erishish omillari sifatida yangi davr lirikasi va ko'plab zamonaviy shoirlar she'riyati uchun ham xos adabiy hodisa ekanligi e'tiborga loyiqdir. Sharq mumtoz adabiyotida keng qo'llangan tashbeh san'ati, jumladan, mumtoz she'riyatimiz namunalarida nay ham an'anaviy ramziy timsollardan biri bo'lib, keyingi davr zamonaviy she'riyatimiz poetik ifoda yo'sinida o'ziga xos ma'no qirralariga ega bo'lib kelmoqda. Masalan, XX asr she'riyatida betakror shoirlardan biri Usmon Nosir "Tilimni nayga jo'r etding" misralari orqali nay timsolini yangicha ifodalagan. Yoxud zamondosh shoirlarimizdan Shafolat Rahmatullo Termiziyning mumtoz she'riyatdagi an'anaviy timsollarni tanlash va qo'llashdagi poyetik mahoratini va yangi so'zlar yaratishi bilan tlimizni boyitishdagi samarali izlanishlarini quyidagi satrlari misolda ham ko'rish mumkin: *Dunyo turar zangor kuyga shaylanib,-*

G'uncha ruboblanib, maysa naylanib.

Shuningdek, S.Sayyidning "Bellari bordir qamishning beliday Nola qilgum men misoli nayqamish"⁵² baytida shoir yorning belini qamishga o'xshatadi. Oshiq esa nayqamishga aylanib, ishq otashida nola chekadi. Ma'shuqa nayga, oshiq nayqamishga o'xshatilgan. Shuningdek, Halima Ahmedovaning tasavvufona ruhdagi she'riyatida mohirona qo'llangan birgina "yashil" rang bilan bog'liq poetik timsol-tashbehlar ham yangi va yuksak tafakkur namunalari sanaladi. Jumladan, Sirojiddin Sayyidning "Jarohat" dostonida Vatan tasviri yana ham keng qamrov kasb etganligi e'tiborni jalb etadi. Bunda shoir Vatanni turli timsollar vositasida ifodalaydi. Bular: "sigir sog'ayotgan ayol", "xayol surayotgan kelin", "beshikda yotgan bolalar", "yangi ko'ylak kiygan qizaloq", "unib chiqqan ismaloq", "olisga termulgan tol", "dasht-u qirlardagi lolalar", "sokingina yonayotgan gulxanlar", "Yor-yor"lar ham o'lanlar"dir.

Bunday milliylik zamiridagi rangin tasvirlar shoir poeziyasidagi original obrazlilik, tasvirning mazmunga mutanosib ifodalanishi ta'sirchanligi bilan ajralib turadi. Ya'ni Sirojiddin Sayyid ijodida ham Vatanning umumlashma badiiy obrazi yaratilganini ko'rish mumkin. Qadimiy folklorimizdan va ayniqsa Navoiyning Vatan mavzusidagi mashhur manzuma-hikmatlaridan ilhom olgan zamonaviy shoirlarning bu mangu va an'anaviy mavzudagi she'rlarida ijodiy bardavomlik va o'ziga xoslik ham yorqin aks etib turadi. An'ana va originallikning yetuk namunalari sifatida yaratilgan she'r va dostonlarga xos yana bir mushtaraklik shundaki, ularning barchasida badiiy asarda obrazlilik va emotsionallikning yuzaga kelishida sifatlash (epitet), o'xshatish, takrir, metafora va mubolag'a singari tilning badiiy tasvir vositalari ham muhim o'rin tutadi. Masalan, Azim Suyunning "Sajdagoh" deb atalgan ilk fasli inson uchun eng muqaddas va buyuk qadriyat sanalmish Vatan madhi, vatan g'ururi an'anaviy va o'ziga xos tarzda ifodalangan:

*Qadim erka soylardan oqib kelar gul isi,
 Olma gulining isi, zardoli gulin isi.
 Yulduzlarmi, oylardan qalqib kelar gul isi,
 Jiya gulining isi, qaroli gulin isi.
 Gullar atrin taratgan tog'imsan, Vatan o'zing,
 Ko'ngillar qulfin ochgan bog'imsan, Vatan, o'zing.*

Haqiqiy she'r va san'at "yuqumli" bo'lishi kerak: she'riy misralari orqali o'quvchi ona-yurtimizning xushbo'y havosini tuygandek, uning purviqor tog'lari va qadrdon bog'larini kevgandek his etadi o'zini. Bu she'rda aks ettirilgan vatan timsollarining haqqoniyligi, tabiiyligi va shoirning mahorati va so'z san'atkorligi tufayli yuz beradi. Ustoz Qozoqboy Yo'ldosh aytganidek, she'rdagi qadim, erka soylar, gul isi oqib, qalqib kelishi kabi sof milliy tasvirlar yoxud "qulfi-dili ochilishi" singari o'zbekona ifodalar she'rning hayotiyiligini va huzurbaxsh ohangdorligini kuchaytirishi bilan birga kitobxon qalbidagi vatan mehrini ham jonlantiradi. Shu bilan birga buyuk so'z san'atkorlarining ilg'or an'alarini davom ettirish passiv jarayon bo'lmay, balki ularni ijodiy o'zlashtirishda shoir va yozuvchilarning dunyoqarashi, g'oyaviy-badiiy mushohadakorligi, iste'dodi va poetik mahorati muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birgalikda she'riyatda Usmon Azimning ham o'rni beqiyos. Usmon Azim va uning tengdoshlari shoirning vazifasi o'tmishdoshlarni takrorlash emas, balki poetik mazmuni ifodalashning yangi usul va vositalarini topish, yangi poetik obraz va bo'yoqlar yordamida voqelikni, shu voqelikning ruhiy va ma'naviy markazi – Inson qalbida ro'y berayotgan o'zgarishlarni tasvirlash ekanligini angladilar. Ayniqsa, Usmon Azim doim ijodiy izlanish muhitida yashadi va hozir ham yashab kelmoqda.

Shubhasiz, har qanday shoir ham muayyan ijodiy marraga chiqib olganidan keyin shu marra atrofida aylanib qolishi, ijodiy topilmalarining rang - ro'yini ketkazib yuborishi hech gap emas. Agar shoir o'z iste'dodining yangi imkoniyatlarini, yangi qirralarini kashf qilishda davom etmasa, u yangi ijodiy dovonga ko'tarila olmaydi. Usmon Azimning doim ijodiy yangilanib turishining baxtli sabablaridan biri shundaki, u bir adabiy turdan ikkinchisiga, bir janrdan boshqasiga tinmay o'tib turadi. Shoirning ketma-ket hikoyalar, pyesalar va kinossenariylar yozishi, turli janrlar, mavzular va qahramonlar muhitidan nafas olishi uning muntazam yangilanib turishiga imkon yaratmoqda.

U shunday yangilanish pallalarida avval topgan poetik obraz va bo'yoqlarni yanada o'ynatib - yashnatib yuboradi. Eng muhimi, u Xitoy devorini "yorib o'tgan" ko'zbo'yamachi David Kopperfilddek, his va tuyg'ular olamiga nur tezligi bilan kirib, lirik 40 qahramonning yoniq ruhiy holatini bir - ikki chizma bilan yaqqol gavdalantirib beradi. Usmon Azim muhabbat haqida ko'p va xo'p yozgan. Agar uning avvalgi she'rlarida lirik qahramonning sevgi tuyg'ulari ifodasida ravshanlik va hatto porloqlik ustuvorlik qilgan bo'lsa, so'nggi she'rlarida porlab yongan mushaklarining kullari tasvirga tortilgandek tuyuladi. Ammo bu so'ngan sevgi kullari emas. Lirik qahramon sevgisi (binobarin, shoir sevgisi) olovlangan bo'lsa olovlanganki, aslo so'nmagan. Faqat shoir endi sevgi haqida minbar oldida turgan olomonga emas, balki eng yaqin kishisining, sirdoshining qulog'iga shivirlab aytadi. Usmon Azimning muhabbat lirikasi so'nggi yillarda shunday qiyofani olgan: u so'zga xasis, lirik qahramon qalbini o'rtovchi iztirob yolqinini shoir bir-ikki obraz, bir-ikki chizma bilan ifodalaydi, xolos. U shunday usul bilan so'zning she'riy matndagi vaznini, salmog'ini oshiradi va ayni paytda she'rxonni she'rni chuqur his etishga, har bir so'z va har bir poetik obrazning mag'zini chaqishga da'vat qilgandek bo'ladi.

Xalq og'zaki ijodi o'zining betakror tarovati, o'ziga xos usuli bilan insonlar qalbidan chuqur joy egallab kelmoqda. Shunday yozuvchi, shoirlarimiz borki, xalqona ohang, xalqona usul ular ijodining bir bezagi bo'lib xizmat qiladi. O'zbek adabiyotida folklor ta'siri natijasida juda ko'plab asarlar, she'rlar yaratildi. Usmon Azim ham xalq og'zaki ijodidan ruhlangan holda o'zining "Baxshiyona" turkumini yaratib xalq ijodining yetuk bilimdoni ekanligini namoyish etdi. Ushbu turkumga kiritilgan she'rlar asosi folklorga borib taqaladi. Shoir ijodini kuzatar ekanmiz uning "Alpomish", "Go'ro'g'li" turkum dostonlariga mehri bo'lakchaligiga guvoh bo'lamiz. "Boychibor bo'lmaganida Alpomish bo'lmaganidek, she'riyat bo'lmaganida Usmon Azim ham bo'lmasdi. Bugungi o'zbek she'riyatida "shoir" ko'p, shoirlarning alplari bor. Lekin she'riyatning 90 alpini bir joyga yig'sang, ularning barchasini faqat "Iste'dodga

sadoqat"i va dilining barkamolligi bilan dog'da qoldiradigan, barcha alplarni yenggan Alpomishdek qudratga ega bo'lgan, xalq bahodiriga ildiz bo'lgan, uning mardligini diliga ko'chirgan uyg'oq shoiri – Usmon Azimi bor" [2.53].

“Baxshiyona” uch qismdan iborat bo'lib, har bir qism o'zining xususiy va umumiy jihatlariga ega. Masalan, dastlabki qismdagi sakkiz dramatik ballada chuqur mantig'i, falsafasi bilan, ikkinchi qismdagi “Baxshiyona” turkumi xalqona ruhi bilan, so'nggi uchinchi qism esa yaxlit xoldagi yirik bir badiiy asarligi va undagi mazmunning o'ziga xosligi bilan o'zaro farqlanadi. “Baxshiyona” Usmon Azim ijodida xalqona yo'nalishdagi she'riy asarlar va folklorga monand ijod etish uslubi muhim ahamiyat kasb etishini yana bir bora dalillaydi. Turkumdagi she'rlar har tomonlama: g'oyasi, usuli, shakliy tuzulishi, umuman, kompozitsion qurilishi bilan xalq og'zaki ijodi namunalarini yodga soladi. Satrlardagi soddalik, samimiylik, ohangning o'ynoqiligi, bayon etish usuli xalqonadir. Mutolaa qilarkansiz o'zingizni butun boshli xalq dostonlari, lapar-u qo'shiqlari og'ushida orom olgandek his qilasiz. Negaki, bu turkum she'rlarda folklorning eng yetakchi, eng muhim va ta'sirchan g'oyalari, motivlari, oxanglari, mohirona, zamonaviy ifodalanadi. She'rlarda turkum doirasidagina an'anaviy bo'lgan Elbek baxshi, Elomon, Oqbotir, Qorabotir, Alpomish, Barchin, Qaldirg'och kabi bir qator obrazlar ishtirok etadiki, sinchkovlik bilan e'tibor berilsa, muallif obrazlarning deyarli har birida o'ziga xos bir ramziylikni ifodalashga xarakter qilganini sezish qiyin emas. Masalan, o'z eli, vatani uchun fido bo'lishga, jonini berishga, xatto haqiqatning ko'ziga tik qarashga tayyor vafodor insonlar Oq botir timsolida, unga qarama-qarshi tomon vakillari esa Qora botir nomi ostida birlashtirilgan. Yoki ushbu ikki obraz yuqoridagilarni mantiqan o'z mezonlari mexvariga qamrab oladi.[3.56].

“Baxshiyona” turkumining yana bir o'ziga xos xususiyati – bu she'rlarning deyarli barchasi baxshi tilidan ya'ni, Elbek baxshi tomonidan do'mbira jo'rligida aytilganidiridir.

Shoir zoti borki, ishqni kuylaydi, mehr-muhabbatni ulug'laydi. Usmon Azimning ushbu turkumidagi she'rlar ham ishqnoma tarzida yangraydi, ko'ngillarga taskin, tasalli beradi. Shu bois bo'lsa kerak ushbu she'rlar qo'shiqqa aylanib, xofizlar tilidan, xalqimizning dilidan tushmay kelmoqda. Asarda “Elbek baxshi bir kambag'alning to'yini gurillatib, necha kampir-qizlarning yuragini dirillatib, ovuliga qaytib kelayotgan” da bir karvonga duch keladi. Karvon atrofi o'tliqlar bilan to'la. Shu payt sevganidan ayrilib bo'zlab borayotgan yori Oytumanning ovozi eshitiladi. U yig'lab-yig'lab dard-u holini bayon qilib borardi. O'zining orzularining armonga aylanishini kuzatib turgan baxshi yorini qo'shiq aytib kuzatadi.

Asarning qolgan qismlarida Alpomish va uning sarguzashtlari tasvirlanadi. Alpomishning mardlar bilan olishuvi, hiyla sabab Qalmoqqa asir tushishi nazr va nazm uyg'unligida bayon qilinadi. Ushbu qismda "Alpomish" dostoni motivlari stilizatsiya qilingandir. Biroq shoirning topilmalari, yangiliklari ham bisyor.

Usmon Azim doston motivlarini "baxshiyona" she'riy shakli yordamida stilizatsiya qiladi. Motiv stilizatsiyasi janr tanlamaydi, albatta. Usmon Azimning "Alpomish"dagi "G'ozning xat yetkazishi" motivini nasriy yo'l bilan stilizatsiya qilgani shu ma'noda e'tirofli. Shoir dostonidagi Alpomishning qalmoqqa ikkinchi safari, Alpomishning qalmoqdan qaytmagani, g'ozning xat yetkazishini stilizatsiya qilgan. Alpomish Qalmoqqa ketayotib Barchinga qarab shunday deydi:

Olamda ko'p erur ibora,

Bir so'z bor – og'riqdan iborat.

U – Vatan! Barchinim, u – Vatan!

Bolamga, "Vatan" de ilk bora".[4.3]

Baxshiyona ohanglar Usmon Azim ijodida uslubiy jilvalardan she'riy turkum darajasiga ko'tarila bordi. Uning "Baxshiyona" turkumida Elbek baxshining mukammal obrazi yaratilganiga ko'ra "Baxshiyona" she'rlar turkumini hatto o'ziga xos doston, deb atash mumkin. Usmon Azim baxshiyona ohanglargamurojaat etishining tub sababi, u tug'ilgan yurtda baxshichilik an'alarining qadrlanganidir.

Aslida xalq og'zaki ijodidan ta'sirlanmagan va uning boyliklaridan foydalanmagan ijodkorlar ko'p, deb bo'lmaydi. Lekin Usmon Azim uslubini belgilaydigan yetakchi xususiyat shundaki, u go'yo baxshi bo'lib kuylaydi, baxshining kuylash mahorati va uslubini o'ziga singdiradi, bu ruh beixtiyor asarlariga ko'chadi. Shoir she'riyatida xalq adabiy syujetlaridan foydalanish badiiy tamoyil darajasiga ko'tariladi.

Usmon Azim ijodi serqirra g'oyalarga boy. Shoirning lirik va epik she'rlari bir ummon. Ularning asos mohiyati ishq muhabbatdan iborat va biz ularning ayrim namunalari bilan tanishdik. Shoir she'rlari ko'pincha aqliy muhokamalar bilan qorishib ketgan. Bu esa jiddiylik hamda donishmandlik samarasi va alomati. Zamon bilan hamnafas shoir she'rlari mazmundor va bugungi hayot ohangini aks ettirayotgan go'zal asarlardir. Baxshiyona ohangdagi she'rlari xalqona va o'ynoqi xususiyati bilan alohida ajralib turadi. Bu xalqona va o'ynoqilik zamirida juda katta falsafiy donishmandlik va ijodiy tajriba yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Xamsa. Saddi Iskandariy. To'la asarlar to'plami, 8-jild. – T: G'afur G'ulom nomidagi HMUY, 2011.-B. 219.
2. Tohir Shermurodov. Usmon Azim ijodiyoti. – Toshkent, 2011.
3. Usmon Azim. Sog'inch: She'rlar. –Toshkent: O'zbekiston, 2007. – 200 b.
4. <https://yuz.uz/uz/news/adabiyot--jamiyat-immuniteti>